

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CONFERENCE DIRECTIONS

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Finance
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

Google Scholar

DOI:Zenodo

OpenAIRE|EXPLORE

MORE INFORMATION

www.bestjournalup.com

Google Scholar

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

DATE: December 15, 2024

Introduction

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

KORXONALAR FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH

Ubaydullayeva Vasila ¹, Shokirova Sarvinoz ², O‘ralova Nozima Zafar qizi ²

¹ Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetning Jizzax filiali o‘qituvchisi

² Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetning Jizzax filiali talabalari

Annotatsiya: Korxonalar faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishning maqsadi – iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash, raqobat muhitini qo‘llab-quvvatlash va jamiyat manfaatlarini himoya qilishdir. Bu jarayon soliqlar, qonunlar, moliyaviy rag‘batlar va nazorat mexanizmlari orqali amalga oshiriladi. Natijada, korxonalar samarali ishlashi, jamiyat farovonligi va iqtisodiy rivojlanish uchun sharoitlar yaratiladi.

Kalit so‘z: korxonalar, moliya, qonun, davlat, ne‘mat, iste‘mol, bozor, iqtisodiyot.

Sof ijtimoiy ne‘mat - bu barcha fuqarolar tomonidan, jamoa tomonidan iste‘mol qilinadigan ne‘mat bo‘lib, ushbu iste‘mol alohida insonning ushbu ne‘mat uchun pul to‘lashi e‘ki to‘lamasligiga bog‘liq emas.

Sof ijtimoiy mahsulot ikki xil xususiyatga ega: iste‘mol qilishda tanlanmaslik va iste‘moldan ajratilmaslik. Shunday xususiyatga ega bo‘lgan ijtimoiy ne‘matga armiya va militsiya xizmati kiradi. Iste‘molda tanlanmasligi xususiyati shuni bildiradiki, sof ijtimoiy ne‘matni bir kishi tomonidan iste‘mol qilinishi boshqa bir kishining ushbu ne‘mat iste‘molini kamaytirmaydi. Bunday ne‘matlar raqobatdan holi, nima uchun deganda, qo‘shimcha iste‘molning chekli xarajati nolga teng.

Iste‘moldan ajratilmaslik xususiyati shundan iboratki, hech bir kishiga iste‘mol qilish (hatto u ushbu iste‘mol uchun to‘lashdan voz kechsa ham) man qilinmaydi.

Sof xususiy ne‘mat - bu shunday ne‘matki, uning har birligi ma‘lum to‘lovga sotiladi. Sof ijtimoiy ne‘matning sof xususiy ne‘matdan asosiy farqi - u bo‘laklarga bo‘linmaydi va bo‘laklarga bo‘linib ham sotilmaydi. Sof ijtimoiy mahsulotning bo‘laklariga narx belgilash ham mumkin emas. Sof ijtimoiy mahsulotga bo‘lgan umumiy talabni aniqlash ham o‘ziga xosdir.

Bozor iqtisodiyotini tartibga solishda davlatning roli

Bozor o‘jizligi - bu shunday hodisaki, bunda bozor resurslardan samarali foydalanishni ta‘minlay olmaydi.

Bozor o‘jizligini ko‘rsatuvchi to‘rtta turdagi vaziyat mavjud va bu vaziyatlar samarasiz vaziyat hisoblanadi:

1. Monopoliya.
2. Asimmetrik axborot.
3. Tashqi samara.
4. Ijtimoiy ne‘mat.

Ushbu vaziyatlarda bozorga davlatning aralashuvi maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Bu muammolarni davlat monopoliyaga qarshi siësat yuritish, ijtimoiy sug'urtalash, salbiy tashqi samaraga ega bo'lgan tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarishni cheklash va ijobiy tashqi samaraga ega bo'lgan ishlab chiqarish va iste'molni rag'batlantirish orqali yechishga harakat qilib kelmoqda.

Hozirgi vaqta davlatning iqtisodiy funksiyalari kengayib bormoqda. Bularga quyidagilar kiradi: infratuzilmani rivojlantirish; maorifni rivojlantirish; ishsizlikka nafaqa ajratish, har xil nafaqalar va kam ta'minlangan oilalarga moddiy ërdam berish va hokazolar. Bulardan bir qisminigina sof ijtimoiy ne'matga kiritish mumkin. Ularning ko'pchiligi jamoa va shaxslar tomonidan iste'mol qilinadi.

Hozirgi vaqtda jami yalpi mahsulot tarkibida davlatning xarajatlari ulushi barcha rivojlangan davlatlarda oshib borish tendensiyasiga ega. Yuqoridagilardan tashqari davlat monopolizmga, inflyatsiyaga, ishsizlikka qarshi siësat olib bormoqda, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga e'tibor bermoqda, iqtisodiydagi tarkibiy o'zgarishlarni muvofiqlashtirish, ilmiy-texnik tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlamoqda.

Davlat iqtisodiydagi asosan ikkita masalani yechishga harakat qilib kelmoqda: bozorni normal ishlashini ta'minlash va dolzarb bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni yechish.

Shuni ham aytish kerakki, davlatning bozor mexanizmiga asoslangan iqtisodiydagi aralashuvi o'zining chegarasiga ega bo'lishi kerak. Birinchi navbatda, davlatning bozor mexanizmiga aralashuvi bozor mexanizmini buzilishiga olib kelmasligi kerak. Davlatning iqtisodiydagi aralashuvi bozor mexanizmlarini ma'muriy boshqaruv bilan almashtirmasligi lozim. Davlatning iqtisodiydagi aralashuvi ko'proq bozor mexanizmini kuchaytirishga ëki kamaytirishga olib kelishi maqsadga muvofiq.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, adolatli raqobat muhitini yaratish va fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish maqsadida amalga oshiriladigan davlatning aralashuvidir. Bu aralashuv qonun hujjatlari, me'yoriy-huquqiy aktlar, davlat nazorati va boshqa vositalar orqali amalga oshiriladi. Maqsad - iqtisodiyotning sog'lom rivojlanishini ta'minlash, noqonuniy faoliyatga chek qo'yish va jamiyat manfaatlarini himoya qilish. Shu bilan birga, haddan tashqari tartibga solish iqtisodiyotning rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin, shuning uchun muvozanatni topish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi qonunchilik bazasi: "Raqobat to'g'risida"gi qonun.
2. Axmedov M. "Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish". T: O'zbekiston, 2020.
3. Tursunov S., Rajabov U. "Iqtisodiy nazorat va tartibga solish". T: Sharq, 2019.
4. Karimov A. "Davlat tartibga solish mexanizmlarining samaradorligi".